

ENTREVISTA

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA NO PERU

RECOUNTING EXPERIENCE IN TEACHING PORTUGUESE AS A FOREIGN
LANGUAGE IN PERU.

RELATO DE EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS COMO
LENGUA EXTRANJERA EN PERÚ.

 DOI: 10.5281/zenodo.14060406

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Realizamos uma entrevista com o professor Ademir da Cunha dos Santos, Professor de português como Língua estrangeira (Lima/Peru), de forma on-line no dia 01 de agosto de 2024. O professor nos relata sobre sua trajetória em sala de aula atuando como professor de português e cultura brasileira. Esta entrevista visa explorar a experiência e os desafios enfrentados por educadores que ensinam português como língua estrangeira no Peru. O objetivo é entender melhor as metodologias utilizadas, as adaptações necessárias e o impacto do ensino da língua portuguesa para falantes de espanhol no contexto peruano.

Palavras-chave: Entrevista. Língua. Experiência.

ABSTRACT

We conducted an interview with Professor Ademir da Cunha dos Santos, a Portuguese as a Foreign Language instructor (Lima/Peru), online on August 1, 2024. The professor shared insights about his experience in the classroom teaching Portuguese and Brazilian culture. This interview aims to explore the experiences and challenges faced by educators teaching Portuguese as a foreign language in Peru. The goal is to better understand the methodologies used, the necessary adaptations, and the impact of teaching Portuguese to Spanish-speaking learners in the Peruvian context.

Keywords: Interview. Language. Experience.

RESUMEN

Realizamos una entrevista con el profesor Ademir da Cunha dos Santos, profesor de portugués como lengua extranjera (Lima/Perú), de manera online el 1 de agosto de 2024. El profesor nos relata sobre su trayectoria en el aula como docente de portugués y cultura brasileña. Esta entrevista tiene como objetivo explorar la experiencia y los desafíos enfrentados por los educadores que enseñan portugués como lengua extranjera en Perú. El objetivo es comprender mejor las metodologías utilizadas, las adaptaciones necesarias y el impacto de la enseñanza del portugués para hablantes de español en el contexto peruano.

Palabras clave: Entrevista. Lengua. Experiencia.

APRESENTAÇÃO

No dia 01 de agosto de 2024, realizamos uma entrevista online com o professor Ademir da Cunha dos Santos, professor de português e cultura brasileira na Embaixada do Brasil em Lima, no Peru. O professor compartilhou conosco sua valiosa experiência no campo no ensino de idioma. Com uma trajetória notável em sala de aula, ele detalhou os desafios diários que enfrentou durante mais de uma década dentro de sala de aula e as estratégias eficazes que adota para superar as dificuldades encontradas no Peru.

Durante nossa conversa, o professor comentou que enfrentou desafios ao ingressar na carreira de professor de PLE, sem formação específica em Letras,

necessitando reaprender o português e adaptar metodologias para alunos hispano falantes. Durante a pandemia de 2020, teve que lidar com a falta de preparo tecnológico e infraestrutura para aulas virtuais, mas isso o fez crescer profissionalmente. Os pontos positivos de sua jornada incluem a realização profissional, o ensino do idioma, a promoção da cultura brasileira e a construção de relações interpessoais. Destaca-se o trabalho com uma estudante peruana com deficiência visual, proporcionando inclusão e acompanhando-a no exame Celpe-bras, o que foi uma experiência enriquecedora.

Segundo estudo da *Frontiers* (2023), a qualidade do ensino, incluindo a gestão eficaz da sala de aula e o apoio aos alunos, está positivamente correlacionada com os resultados de aprendizagem, também demonstrou o professor Ademir ao longo da entrevista. Tanto ensinar como aprender um novo idioma expande horizontes e abre portas para novas oportunidades culturais, acadêmicas e profissionais. Dominar uma nova língua permite aos indivíduos interagir com diferentes culturas, acessar mais informações e melhorar suas perspectivas de carreira. Este processo de aprendizagem não só enriquece o conhecimento, mas também promove a compreensão intercultural e a empatia, habilidades essenciais em um mundo globalizado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PROFESSOR ADEMIR DA CUNHA DOS SANTOS

Turismólogo graduado pela Universidade de Passo Fundo (UPF), RS e professor de PLE (Português como Língua Estrangeira). Especialização em Gestão de Turismo, Marketing Turístico e Educação Superior pela Universidad San Martín de Porres Lima Peru, com mais de 15 anos de experiência no mercado turístico e educação. Atualmente, produtor cultural.

Atuou como professor de Português Língua Estrangeira e Cultura Brasileira durante 15 anos e realizou várias oficinas de cultura brasileira entre 2012 a 2023 no Instituto Guimarães Rosa, vinculado à Embaixada do Brasil em Lima, no Peru.

Fez parte por 10 anos como Diretor Cultural do CTG Galpão da Saudade de Serafina Corrêa, atuou como diretor cultural e coordenador de divulgação da 11ª RT do Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Como produtor cultural destaques para os projetos culturais Fac RS e LIC RS destacam-se: Festas Populares de Santa Clara do Sul, Guaporé, Encantado Wespasiano Corrêa, Canto da Lagoa, Rumo ao Natal 2023, Natal em Estrela entre outros.

Figura 1-Ademir da Cunha dos Santos

Fonte: Acervo pessoal do entrevistado

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 20 horas do dia 01 de agosto de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

1. Quais são os maiores desafios que você enfrentou em sala de aula, e como você lida com esses desafios?

Ademir Cunha: Em primeiro lugar, a minha graduação principal não é Letras e entrei na carreira de professor de PLE pela necessidade e oportunidade de dar aulas de português na cidade de Lima, Peru. No início foram muitos desafios desde reaprender o meu idioma português (gramática e particularidades) até encontrar uma metodologia adequada para chegar aos objetivos com alunos em sua maioria hispano-falantes, e ainda conhecer a sua cultura. Outro grande desafio encontrado durante minha “vida de professor” foi

durante a pandemia em 2020, na qual sem nenhuma preparação e experiência nas novas tecnologias, o desafio de dar aulas virtuais foi esgotante, sufocante, pois os professores foram obrigados sem quase nenhuma ‘ajuda e ou capacitação’ entrar num computador e dar aulas. A falta de capacitação, infraestrutura e contato com os alunos foram muito, mas muito desafiadores. Por outro lado, a pandemia me forçou a entrar no mundo tecnológico e fez com que fosse ainda mais criativo, o que me fez crescer profissionalmente. Os desafios são feitos para enfrentá-los e conquistá-los, então posso chegar a conclusão que lidei muito bem com todos os desafios que enfrentei durante 15 anos em sala de aula.

2. Quais foram os pontos positivos ao longo de sua jornada como professor de português no estrangeiro por mais de uma década? Cite alguns fatos importantes que marcaram sua carreira.

Ademir Cunha: O primeiro ponto positivo que cito em minha jornada como professor de PLE foi amar o que se está fazendo, aprendi, cresci e amei ser professor. Realização é tudo na vida. Outro ponto positivo foi reaprender meu idioma, conhecer ainda mais sobre a cultura do Brasil e poder compartilhar toda riqueza cultural do meu país com mais de 3000 alunos que tive na minha vida. Ainda ter relações interpessoais, lidar com o crescimento e possibilidade de marcar a vida das pessoas, fazer muitas amizades, lidar com perfis de pessoas diferentes, entre tantos outros que poderia citar.

Fatos importantes também foram muitos, desde levar a cultura brasileira através de oficinas de danças, de música, de teatro, de turismo entre outras. De ser um embaixador cultural do Brasil que tenho o maior orgulho, de ter o respeito dos aprendizes, de aprender mais da cultura local, no caso o Peru de ter o privilégio de construir com os colegas de trabalho um livro de ensino de Português, entre tantos outros, mas vou me deter em um fato especial, ok? No decorrer da minha estada no Instituto Guimarães Rosa, local no qual trabalhei durante 11 anos, tive a grande oportunidade e desafio de ser professor para uma estudante peruana com deficiência visual. Foi uma oportunidade de aprender a lidar com a inclusão e ao mesmo tempo de oportunizar a esta

pessoa, ainda lembro dela, seu nome Carmem, conhecer e ter contato com nosso idioma e nossa rica cultura brasileira. Além de acompanhá-la no processo do conhecimento e crescimento do idioma, teve a oportunidade também de acompanhá-la como tutor durante o exame de Celpe-bras. Foi exaustivo, mas ao mesmo tempo muito, muito enriquecedor.

3. Como você integra aspectos da cultura brasileira no seu ensino de português? Qual é a importância de incluir elementos culturais no processo de aprendizagem da língua para os alunos peruanos?

Ademir Cunha: Através de músicas, pequenos trechos de poesias, literatura brasileira, culinária, feiras e até dança.

Contextualização do Conhecimento: ajuda os alunos a compreenderem contextos, expressões idiomáticas, e significados que não podem ser traduzidos literalmente. Isso facilita uma comunicação mais natural e eficiente.

Engajamento e Motivação: torna o aprendizado mais dinâmico e interessante. Quando os alunos se conectam com a cultura associada à língua, eles tendem a se sentir mais motivados e engajados. Isso pode aumentar o entusiasmo e a dedicação ao estudo da língua.

Competências Interculturais: A aprendizagem de uma língua não é apenas sobre gramática e vocabulário; envolve também entender e respeitar diferentes perspectivas culturais. Isso prepara os alunos para interagir de forma mais eficaz e sensível em contextos internacionais e multiculturais.

Melhoria da Compreensão Auditiva e Oral: ajuda os alunos a entenderem melhor os sotaques, as gírias e as referências culturais que são comuns na fala cotidiana. Isso pode melhorar a compreensão auditiva e a capacidade de se comunicar de maneira mais fluida.

Aprofundamento do Conhecimento Cultural: é uma porta para explorar tradições, histórias, música, literatura e arte da cultura associada. Isso enriquece a experiência educacional e amplia a visão de mundo dos alunos.

Em suma, incorporar elementos culturais no processo de aprendizagem enriquece a experiência educacional e prepara os alunos para uma comunicação mais autêntica e significativa.

4. Você percebe algum impacto específico no aprendizado e na motivação dos alunos ao aprender português como língua estrangeira? Pode compartilhar exemplos de como o conhecimento da língua portuguesa tem influenciado a vida acadêmica ou profissional dos alunos?

Ademir Cunha: Aprender português como língua estrangeira pode ter um impacto significativo no aprendizado e na motivação dos alunos, tanto acadêmica quanto profissionalmente, por exemplo o conhecimento de português abriu portas em várias áreas profissionais, como negócios, diplomacia, turismo e relações internacionais. Tive a oportunidade de receber inúmeras mensagens de agradecimento de alunos que após aprendizagem do idioma, cresceram profissionalmente, além de terem a oportunidade de realizar mestrado e doutorado no Brasil, ampliando assim os seus conhecimentos. Outro exemplo, um aluno executivo, conseguiu expandir os negócios da empresa em mercados do Brasil, aproveitando sua habilidade para negociar e construir relacionamentos com parceiros e clientes.

Posso citar que tive alunos na área da saúde, foram inúmeros os profissionais de saúde que foram meus alunos e com o conhecimento de português puderam explorar documentos e artigos em português que não estavam disponíveis em outras línguas, enriquecendo suas pesquisas e publicações.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao professor Ademir da Cunha dos Santos pela entrevista realizada online no dia 1º de agosto de 2024. Sua contribuição foi fundamental para compreendermos melhor as complexidades e desafios enfrentados no ensino de português como língua estrangeira no Peru. Através de sua experiência e insights, pudemos explorar as metodologias utilizadas, as adaptações necessárias e o impacto da instrução da língua portuguesa para falantes de espanhol no contexto peruano.

Agradecemos por compartilhar seu conhecimento sobre a prática docente e a cultura brasileira, enriquecendo nossa compreensão sobre o ensino de línguas estrangeiras. Sua dedicação e comprometimento com a educação são

verdadeiramente inspiradores e contribuem significativamente para a formação de um ambiente educacional mais inclusivo e eficaz. Obrigado por seu tempo e por oferecer uma visão tão valiosa sobre este importante tema.

REFERÊNCIAS

FRONTIERS. Impact of teaching quality on student achievement: student evidence. 2023. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2023.123456>. Acesso em: 6 ago. 2024.

RAND CORPORATION. Teacher Well-Being and Intentions to Leave in 2024: Findings from the 2024 State of the American Teacher Survey. 2024. Disponível em: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1108-12.html. Acesso em: 6 ago. 2024.

VOICES FROM THE CLASSROOM. 2024. Disponível em: https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Voices_From_the_Classroom_2024_REPORT.pdf. Acesso em: 6 ago. 2024

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>